

DEFINIÇÃO DE ESQUEMA DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS PELO EXÉRCITO UTILIZANDO MÉTODO AHP-TOPSIS-2N

Bernardo Camargo da Silva¹, Orivalde Soares da Silva Junior², Antonio Eduardo Carrilho da Cunha³, Marcos dos Santos⁴

^{1,2,3,4}Instituto Militar de Engenharia, Rio de Janeiro/RJ

Resumo – A avaliação da conformidade por meio da certificação é um requisito obrigatório para a fabricação de diversos produtos controlados pelo Exército, incluindo as armas de fogo, objeto deste estudo. Os esquemas de certificação são previstos pela norma ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015. A definição do esquema que melhor atende às necessidades regulamentares do Exército, respeitando as particularidades do produto, é um problema de decisão multicritério. Este artigo utilizou o método híbrido AHP-TOPSIS-2N para apoiar a seleção do esquema de certificação de arma de fogo, considerando o risco do produto, aspectos do processo produtivo, como o grau de controle, o tipo, a tecnologia envolvida e a sazonalidade, a abrangência do produto no mercado e o impacto do canal de distribuição na conformidade do produto. Os pesos dos critérios foram obtidos pelo método AHP, que, quando incorporado ao método TOPSIS com duas normalizações distintas, resultou em duas ordenações dos esquemas. Concluiu-se que o esquema 2 é o que melhor atende à avaliação da conformidade do produto.

Palavras-Chave – Multicritério, Certificação, Produtos Controlados pelo Exército.

1. INTRODUÇÃO

O Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019, que aprova o Regulamento de Produtos Controlados (RPC), impõe que a autorização de fabricação dos Produtos Controlados pelo Exército (PCE), tais como arma de fogo, munição, menos-letal, pirotécnico e proteção balística, fabricados no país, seja precedida de aprovação em processo de avaliação da conformidade, realizada por meio de mecanismo de certificação. A certificação visa garantir que o PCE atenda aos requisitos mínimos de segurança e de desempenho estabelecidos pelo Exército Brasileiro (Brasil, 2019).

Esta obrigação é regulamentada pela Portaria nº 189 – EME, de 18 de agosto de 2020, que normatiza o processo de avaliação da conformidade de PCE (Comando do Exército 2020). Os PCE são produtos cujas particularidades podem apresentar poder destrutivo ou propriedade que cause danos às pessoas ou ao patrimônio, que indiquem necessidade de restrição de uso, ou aqueles que sejam de interesse militar. Assim, os PCE que devem ser submetidos à certificação devem ter as suas características respeitadas para que a avaliação da conformidade cumpra as funções determinadas pelo RPC, e,

para tanto, o esquema de certificação escolhido para a condução dessa atividade deve contemplar essa exigência.

A Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), organização militar diretamente subordinada ao Comando Logístico (COLOG) do Exército Brasileiro e superintendente do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, órgão regulador dos PCE, emitiu por intermédio do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade, e Tecnologia (Inmetro), nota que oficializa um único esquema de certificação para todos os PCE (Inmetro 2021), a saber, o esquema “1a” que visa a avaliação única de um protótipo cujo resultado não abrange os itens de produção subsequentes.

A atribuição de um único esquema de certificação para todos os PCE não leva em consideração os múltiplos critérios que modelam aspectos diferentes da situação e que impactam na avaliação como o risco do produto, a abrangência do produto no mercado, o impacto do canal de distribuição do produto na sua conformidade, nem aspectos relativos ao processo produtivo do PCE, como o grau de controle, o tipo, a tecnologia envolvida e a sazonalidade de produção. Para Belton e Stewart (2002), essa é uma conjuntura marcante de um problema de decisão multicritério.

Belton e Stewart (2002) ressaltam que o emprego de métodos de apoio à decisão na busca da solução do problema de decisão multicritério não substitui o papel do decisor. Guitouni e Martel (1998) apontam que o resultado de um método de tomada de decisão multicritério é uma recomendação, e que esta, no geral, se vale das preferências de especialistas. Roy (1996) enfatiza o uso do termo “recomendação” porque o decisor pode agir e/ou decidir conforme desejar, mesmo após o resultado da aplicação do método.

Sendo assim, considerando todas as características já apontadas, a questão a ser respondida por este trabalho é: *qual é o esquema de certificação que melhor atende a avaliação da conformidade de um determinado PCE?*

O trabalho se desenvolve como se segue. A seção 2 aborda a pesquisa bibliográfica, com a busca por trabalhos correlatos ao tema, e a definição do método de tomada de decisão multicritério a ser implementado. A seção 3 visa o desenvolvimento do método para solucionar o problema de decisão, enquanto a seção 4 descreve o processo da avaliação para verificar o comportamento do método em relação à solução que propôs alcançar e uma análise de sensibilidade. Por fim, na seção 5 são apresentadas as conclusões.

II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A. O esquema de certificação de PCE

A avaliação de PCE é um dos instrumentos que o Estado Brasileiro dispõe para obter dados de interesse do Exército nas áreas de Mobilização Industrial, de Material Bélico e de Segurança Interna para organizar e colaborar com a mobilização dos recursos logísticos de Defesa para o caso de esforço de guerra. Para tanto, o art. 18 do Decreto nº 10.030, de 2019, institui a *certificação* como mecanismo de avaliação da conformidade. A Portaria nº 189 – EME, de 18 de agosto de 2020, regulamenta a certificação de PCE, contudo não individualiza rito de avaliação dos PCE de acordo com as suas particularidades.

O art. 16 do Decreto nº 10.030, de 2019, determina que os PCE dos tipos arma de fogo, munição, menos-letal, pirotécnico e proteção balística sejam submetidos e aprovados à avaliação da conformidade para que possam ser lançados ao mercado. O mesmo Decreto, em seu art. 4º atribui competência ao Exército Brasileiro para relacionar os produtos classificados como PCE, o que o faz por meio da portaria já mencionada, perfazendo mais de 300 produtos relacionados, dos quais 69 são enquadrados nos 5 tipos listados pelo Decreto.

Estes PCE foram categorizados por suas características comuns, porém são resultantes de processos produtivos próprios, e possuem aplicações distintas, entre outros aspectos que devem ser considerados na definição do esquema de certificação que melhor atende à obrigação infra legal e, portanto, não poderiam ser todos submetidos ao mesmo esquema de certificação. Assim, identificou-se uma oportunidade de melhoria para a avaliação da conformidade dos PCE.

A norma técnica ABNT NBR 17067:2015 apresenta os procedimentos e diretrizes para o estabelecimento de esquemas de certificação de produtos, e, para tanto, define seis esquemas dependendo da especificidade do processo de avaliação, relacionados na Tabela I (Associação Brasileira de Normas Técnicas 2015). A norma técnica prevê ainda um esquema 6, contudo este foi considerado fora do escopo deste trabalho por se tratar especificamente da certificação de processos e serviços.

TABELA I.
ESQUEMAS DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Esquema	Descrição
1a	Avaliação única. Uma ou mais amostras do produto são submetidas a atividades de avaliação, que podem consistir em ensaio, inspeção etc. A avaliação da conformidade é efetuada uma única vez, e os itens subsequentes de produção não são cobertos pelo Certificado de Conformidade emitido.
1b	Ensaio de lote. Certificação de um lote de produtos. O número de unidades a serem ensaiadas pode ser uma parcela do lote, ou até mesmo a totalidade. O Certificado de Conformidade é restrito ao lote certificado.
2	Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas do fabricante e avaliação de manutenção periódica em amostras coletadas no mercado.
3	Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas no fabricante e avaliação de manutenção periódica em amostras retiradas na fábrica.
4	Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas no fabricante e avaliação de manutenção periódica em amostras na fábrica e no mercado, combinados ou alternadamente. A avaliação de manutenção pode incluir a avaliação periódica do processo produtivo.

5	Avaliação inicial com ensaios em amostras retiradas no fabricante, incluindo auditoria no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), e avaliação de manutenção periódica em amostras coletadas na fábrica e/ou no comércio. A manutenção inclui a avaliação periódica do processo produtivo e/ou a auditoria do SGQ.
---	---

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na norma técnica ABNT NBR ISO 17067:2015 (Associação Brasileira de Normas Técnicas 2015), adaptado de Chamusca *et al.* (2019).

Chamusca *et al.* (2019) apontam que entre os esquemas de certificação previstos pela ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015, há uma predominância, entre reguladores, pelo esquema 5, devido aos aspectos avaliados pelo esquema que inferem o seu rigor, como a possibilidade de auditoria do SGQ, a avaliação do processo produtivo e coleta de amostras no mercado. No entanto, Chamusca *et al.* (2019) ressaltam que a adoção de um esquema de certificação, sem que sejam definidas regras explícitas para tal, pode elevar o risco de serem criados custos desnecessários aos regulados.

Chamusca *et al.* (2019) detalham que o rigor de um esquema de certificação depende, em grande parte, da quantidade de requisitos exigidos pelo esquema, contudo destaca que o esquema 1b, ainda que demande somente a certificação por lotes poderá ser o mais rigoroso quando aplicado a um processo de contínuo de produção, o que obrigaria a certificação por amostragem estatística a cada lote produzido. Dessa forma, o rigor não se resume ao número de exigências e verificações cobradas pelo esquema de certificação.

B. A tomada de decisão multicritério

Em relação aos critérios que são preponderantes à definição do esquema de certificação, Chamusca *et al.* (2019) apontam que a ausência do estabelecimento de regras para a seleção do esquema acarreta “subjetividade ao processo” e “compromete a harmonização nas práticas de avaliação da conformidade”. Nesse contexto, o processo requer a adoção de métodos formais e pragmáticos, que possam ser testados, validados e reproduzidos.

Ressalta-se que o esquema de certificação a ser definido não atenderá, necessariamente, a todos os critérios definidos de igual forma. Saaty e Vargas (2006) explicam que a melhor solução, no contexto sócio-técnico, é aquela em que se atinge uma compensação razoável entre os atributos da alternativa e os critérios impostos. Assim, o método de apoio à decisão para a definição do esquema de certificação tem caráter compensatório. Tal característica é encontrada nos métodos de apoio à decisão multicritério (MCDM – *Multicriteria Decision Making*), que consideram explicitamente múltiplos critérios no auxílio de indivíduos ou grupos para explorar decisões que importam (Belton e Stewart 2002).

Triantaphyllou (2000) descreve elementos em comum dos métodos de tomada de decisão multicritério, como: a) a existência de um conjunto finito de alternativas que representam as diferentes linhas de ação para a solução do problema; b) múltiplos atributos, ou metas, ou critérios de decisão que, para Roy (1996), são as bases do julgamento e, para Bouyssou (1990) são instrumentos que permitem a comparação de alternativas de acordo com um ponto de vista; c) conflitos entre os critérios, por representarem as alternativas em dimensões, pontos de vista, diferentes; d) unidades incomensuráveis, quando critérios diferentes estão associados à medidas diferentes; e) pesos para a decisão, que estão

associados aos critérios e representam a sua relevância para a decisão; f) matriz de decisão, que expressa o problema de decisão em formato matricial, em que cada elemento da matriz indica o desempenho de uma dada alternativa em relação a um dos critérios.

Belton e Stewart (2002) entendem que alguns dos principais benefícios dos métodos MCDM são a consideração explícita dos múltiplos critérios conflitantes, o auxílio na estruturação do problema, os métodos utilizados fornecem um foco e uma linguagem para a discussão, e, por fim, o auxílio aos tomadores de decisão a compreenderem a situação do problema, seus próprios julgamentos e valores, bem como os de outros envolvidos.

Vislumbra-se que a lacuna identificada na Portaria nº 189 – EME, de 2020, poderia ser preenchida pela aplicação de método MCDM para apoiar à decisão na definição do esquema de certificação que equilibre os critérios relevantes ao órgão regulador e as particularidades de cada PCE. Nesse sentido, o problema de definição do esquema de certificação está delimitado ao escopo dos PCE do tipo “arma de fogo”, produzido por um fabricante “F”, aqui definidos genericamente.

C. Levantamento de trabalhos correlatos e definição do método MCDM

O levantamento de trabalhos correlatos ao tema e ao problema de pesquisa exigiu a busca na base de dados Scopus por meio dos argumentos de pesquisa: “conformity” AND “assessment” AND “certification” AND “product” AND (“multicriteria” OR “mcdm” OR “mcd” OR “multi criteria”), nos campos Título – Resumo – Palavras-Chave (Title-Abstract-Keywords), em que se obtiveram apenas dois trabalhos indexados:

TABELA II.
TRABALHOS IDENTIFICADOS NA BASE DE DADOS SCOPUS

Autor(es)	Obra	Método implementado
Shah K.U. (2018)	<i>Regulatory impact assessment for implementing energy efficient lighting standards in the small island developing state Antigua & Barbuda</i>	Método que integra AHP, SMART e de análise de custos para apoiar o desenvolvimento de políticas governamentais de avaliação da conformidade governamental de eficiência de energia no contexto da Análise de Impacto Regulatório
Esguícero et al. (2019)	<i>Application of multicriteria decision-making methods: certification mechanisms for organic produce in Brazil</i>	Método AHP aplicado à seleção de esquema de certificação para produtores rurais

Fonte: Elaborada pelos autores, baseado nos resultados dos parâmetros de busca.

Esguícero et al. (2019) aplicam o método multicritério AHP – Análise Hierárquica de Processos (*Analytic Hierarchy Process*) para fundamentar a definição do esquema de certificação que melhor atende às necessidades de avaliação da conformidade de produtores rurais, enquanto Shah (2023) utiliza o método AHP para definir os pesos, as importâncias de cada critério para a seleção e o método SMART – *Simple Multi-Attribute Rating Technique* a fim de avaliar os

instrumentos regulatórios para a avaliação da conformidade, além de realizar uma análise de custos.

Observa-se que nenhum dos dois trabalhos identificados se propuseram ao uso de métodos de MCDM para a seleção de esquemas de certificação como definidos pela ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015, e, dessa forma, os critérios e as alternativas de ação não têm relação específica com o problema de pesquisa, o que reflete o caráter inovador deste trabalho.

Com base na ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015, Chamusca et. al (2019) estabeleceram critérios para a seleção de esquemas de certificação de produtos regulamentados pelo Inmetro. A Tabela III representam alguns dos critérios que devem ser considerados na definição. Chamusca et al. (2019) estabelecem que esses critérios têm a capacidade de influenciar a seleção de um esquema de certificação, enquanto outros critérios são considerados apenas como ponderadores, sem poder de influência direta sobre a seleção. Estes últimos estão fora do escopo deste trabalho.

TABELA III.
CRITÉRIOS E SUAS CONDICIONANTES RELATIVAS AO ESQUEMA DE CERTIFICAÇÃO

Critério	Condicionante	
C1	Risco do produto	Quanto maior é o risco inerente ao produto, mais rigoroso poderá ser o esquema.
C2	Grau de controle do processo produtivo	Quanto maior é o grau de controle do processo, menor é a chance do produto ser fabricado fora da especificação, menos rigoroso poderá ser o esquema.
C3	Tipo de processo produtivo	Quando o processo envolver produção em massa, processo contínuo, considerar um esquema que abranja a avaliação do processo produtivo.
C4	Tecnologia envolvida no processo produtivo	Baixa tecnologia, considerar um esquema que avalie o processo produtivo e qualidade; Média tecnologia, considerar um esquema que avalie o processo produtivo; Alta tecnologia, considerar um esquema menos rigoroso.
C5	Sazonalidade da produção	Em produção não sazonal, considerar esquema que avalie o processo produtivo. Em produção sazonal considerar não avaliar.
C6	Abrangência do produto no mercado	Quanto maior é a abrangência do produto no mercado, mais rigoroso poderá ser o esquema.
C7	Impacto do canal de distribuição na conformidade do produto	Quanto maior o impacto, considerar esquema que empregue a coleta de amostras no mercado.

Fonte: Elaborada pelos autores, com base em Chamusca et al. (2019).

O problema de pesquisa está inserido no contexto sociotécnico descrito por Saaty e Vargas (2006). Buscou-se então um método de MCDM para apoiar a decisão de se definir o esquema de certificação de PCE, a fim de equilibrar o atendimento aos critérios de forma satisfatória. Em virtude da miríade de métodos de MCDM disponíveis, Gal et al (1999) argumentam que não há um único método certo ou errado para a solução de um problema multicritério. Assim, a escolha do método de MCDM, por si só, já seria um problema multicritério, por conseguinte, um “metaproblema de decisão”. Nesse contexto, Triantaphyllou (2000) também ressalta a ampla gama existente de métodos de MCDM e a dificuldade de compará-los e, finalmente, escolher um que atenda ao problema, levantando a questão: “Qual método de apoio à decisão deve ser usado para escolher o melhor método de apoio

à decisão?” (Triantaphyllou 2000). Para o autor, como a resposta desta problema de decisão requer o uso do melhor método de MCDM, gerando-se assim um paradoxo.

Nesse contexto, entre os métodos de MCDM disponíveis e aplicáveis ao problema de decisão, que é um problema de ordenação P_γ (Roy 1996), foram considerados os métodos AHP e TOPSIS (Técnica para Ordenação de Desempenho por Similaridade à Solução Ideal – *Technique for Order Performance Similarity to Ideal Solution*), bem como foi considerada a combinação desses métodos em um método híbrido.

O método AHP é um método multicritério popular (Vargas 1990) desenvolvido por Saaty (1977). Constitui-se como uma teoria sobre medição relativa (Brunelli 2015) e lida com múltiplos critérios, que podem ser quantitativos e/ou qualitativos, utilizando as experiências e conhecimentos dos indivíduos para o apoio à decisão. O AHP lida com um número finito e discreto de alternativas/critérios e, ganhou popularidade pela sua versatilidade e facilidade de cálculos matemáticos em comparação a outros métodos de MCDM (Velasquez e Hester 2013). A decomposição hierárquica do problema de decisão e a característica compensatória do método AHP são particularidades que se alinham com a natureza e a cultura organizacional das Forças Armadas (Santos, Araújo e Gomes 2021). Essas características estão no contexto da problemática levantada por esta pesquisa.

O método TOPSIS, desenvolvido por Hwang e Yoon (1981), é aplicado para ordenar um conjunto finito e discreto de alternativas com base em critérios pré-estabelecidos, considerando sua proximidade em relação a uma solução ideal. Zavadskas *et al.* (2016) indicam que o TOPSIS é o segundo método mais popular entre outras abordagens MCDM. No contexto de problemas militares, Girardi *et al.* (2022) concluíram que o TOPSIS é o segundo método mais utilizado, especialmente na gestão do ciclo de vida de sistemas de Defesa.

Maêda *et al.* (2021) destacam que a combinação dos métodos AHP-TOPSIS como um método híbrido une o conceito de hierarquia com critérios ponderados e a proximidade relativa de uma alternativa em relação a outra considerada ideal. Sobre os métodos MCDM híbridos, Velasquez e Hester (2013) ressaltam que a combinação de métodos é uma maneira de lidar com as deficiências de cada método em sua forma original, e que a integração de métodos pode fornecer um resultado melhor do que aquele obtido isoladamente (Mingers e Brocklesby, 1997). Nesse contexto, destaca-se o *framework* desenvolvido por Hamurcu e Eden (2020), no qual utilizam o método AHP-TOPSIS. No referido *framework*, o método AHP é empregado para capturar as preferências e gerar os pesos dos critérios, os quais são incorporados ao método TOPSIS, sendo que este último exige a atribuição dos pesos pelos especialistas para a avaliação das alternativas (Hwang e Yoon, 1981).

Nesse contexto, o método híbrido AHP-TOPSIS-2N, desenvolvido por Souza, Gomes e Barros (2018), apresenta-se como a abordagem escolhida para resolver e emitir uma recomendação para o problema de decisão. O AHP-TOPSIS-2N é um método compensatório que tem a capacidade de gerar duas ordenações com os mesmos dados, permitindo assim a realização de uma análise de sensibilidade a partir dos resultados obtidos e, dessa forma, validar a confiabilidade do modelo.

Um levantamento na base Scopus, utilizando “AHP-TOPSIS-2N” como argumento de pesquisa no campo Título – Resumo – Palavras-Chave (*Title-Abstract-Keywords*) resultou em 12 trabalhos nos quais o método AHP-TOPSIS-2N foi empregado em apoio à tomada de decisão para a solução de problemas reais.

A versatilidade desse método MCDM híbrido foi evidenciada nos estudos de Araújo *et al.* (2023), que aplicaram o método no contexto da Base Industrial de Defesa para aprimorar o controle de despesas públicas; de Silva (2022), que propôs uma maneira de selecionar caminhões para o transporte de cargas vivas; de Souza, Moreira e Santos (2021), que utilizaram o método para seleção e recrutamento de pessoal; de Nascimento e Santos (2022), que avaliaram o desempenho de algoritmos para a detecção de anomalias em uma rede de computadores; de Maêda *et al.* (2021), que por meio do método, propuseram a seleção de aeronaves para a Marinha do Brasil; de Drei *et al.* (2023), que aplicaram o método para o desenvolvimento de cenários prospectivos pós-COVID 19; Girardi e Santos (2023), que propuseram uma abordagem para avaliar tecnologias relevantes para o Exército Brasileiro e de Oliveira *et al.* (2021), na avaliação e seleção de empresas para incubação.

Diante do exposto, foi desenvolvido e aplicado o método híbrido AHP-TOPSIS-2N para a solução do problema de pesquisa. Para sua implementação, os critérios utilizados foram aqueles elencados por Chamusca *et al.* (2019) devido à afinidade com o tema desta pesquisa. Ressalta-se que o decisor poderá definir e validar outros critérios para tornar a seleção do esquema mais abrangente.

III. REFERENCIAL TEÓRICO

A. O método AHP

O método AHP foi desenvolvido por Saaty (1977) na década de 1970 para lidar com problemas de decisão com estruturas hierárquicas de critérios envolvendo comparação paritária com escala psicométrica, sendo aplicado em diversos campos, como relaciona os estudos bibliométricos de Vaidya e Kumar (2006).

Para Belton e Stewart (2002), o método AHP emprega procedimento que exige que as alternativas sejam avaliadas à luz de cada critério para determinar qual delas é preferível e estabelecer a importância de acordo com a sua aderência aos critérios, e a consistência lógica para a análise do processamento de informações que leva ao julgamento. A escala psicométrica de Saaty (1977), conhecida também como escala fundamental, avalia a importância dada à comparação paritária entre os critérios, como representada na Tabela IV.

TABELA IV.
ESCALA FUNDAMENTAL DE SAATY

Importância	Explicação	Detalhamento
1	Igual importância	Ambos contribuem igualmente para o cumprimento do objetivo
3	Fraca importância	A experiência e o julgamento favorecem levemente uma em relação a outra
5	Forte importância	A experiência e o julgamento favorecem fortemente uma em relação a outra
7	Muito forte importância	Uma é muito fortemente favorecida em relação a outra; Sua dominação de importância é demonstrada na prática

9	Importância absoluta	A evidência favorece uma em relação a outra como o mais alto grau de certeza
2,4,6, 8	Intermediários	Quando se procura uma condição de compromisso entre duas definições

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em Saaty (1977).

Dağdeviren, Yavuz, e Kilinç (2009) detalham o método AHP como se segue:

1. Definir o problema e decompor hierarquicamente os elementos de decisão, em pelo menos três níveis: no primeiro nível, o topo, está o objetivo geral do problema, no segundo, que é o centro, os múltiplos critérios, e, no terceiro, a base da hierarquia, as alternativas de solução para o problema.

2. Determinar a importância relativa dos critérios dentro de cada nível, iniciando a partir do segundo nível, até o nível mais baixo, das alternativas. A comparação é realizada à luz do elemento hierarquicamente superior, de acordo com a Escala Fundamental de Saaty, da Tabela IV.

3. Construir uma matriz de comparação paritária $A = [a_{ij}]$, de ordem n para cada nível da hierarquia (1). O elemento a_{ij} é o resultado da comparação paritária do passo 2.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, a_{ij} = \begin{cases} a_{ij} = 1, i = j \\ a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}} \\ a_{ij} \neq 0 \end{cases} \quad (1)$$

4. Obter a matriz de comparação A' normalizada a partir da matriz A , utilizando uma das técnicas de normalização, como as apresentadas por Vafaei *et al.* (2016), sendo que esses autores apontam a (2) como a que fornece o melhor resultado para o método AHP.

$$a'_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{max}} \quad (2)$$

5. Resolver o problema do autovalor, (4), para cada matriz normalizada a fim de obter os pesos relativos para cada matriz, que é o autovetor associado ao autovalor máximo da matriz.

$$A'w = \lambda_{max}w \quad (3)$$

6. Avaliar a consistência de cada matriz de comparação e obter o vetor de pesos globais para o problema.

$$IC = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \quad (4)$$

$$RC = \frac{IC}{IR} \quad (5)$$

A avaliação da consistência se dá mediante o cálculo de uma Razão de Consistência (RC), que é a razão entre o índice de consistência (IC) e o índice randômico (IR), este último obtido em laboratório para matrizes de diversas ordens (Saaty e Ozdemir 2003).

Um RC menor que 0,10 é considerado aceitável, e em caso contrário requer que o decisor revise seus julgamentos a fim de melhorar a consistência (Saaty e Ozdemir 2003).

Algumas limitações ao método AHP foram apontadas por Dyer (1990), que concluiu pela possibilidade de haver reversão

de ordem, caso sejam adicionadas novas alternativas ao conjunto prévio. Belton e Stewart (2002) e Ishizaka (2012) analisaram que a comparação paritária obrigatória pode levar a redundâncias, as quais, por sua vez, podem resultar em inconsistências de julgamento, piorando à medida que o número de critérios e alternativas aumenta. Por outro lado, Brunelli (2015), Cheng (1997), Cheng, Yang e Hwang (1999) e Cheng e Mon (1994) destacaram que o uso da escala de preferência como estabelecida por Saaty (1977) pode limitar o método AHP na captação de julgamentos imprecisos e incertos relativos à linguagem natural humana.

B. O método TOPSIS

O método TOPSIS desenvolvido por Hwang e Yoon (1981) é baseado no conceito que a alternativa escolhida é mais próxima de uma solução ideal positiva (SIP), mais satisfatória, e mais afastada de uma solução ideal negativa (SIN), menos satisfatória.

Hwang e Yoon (1981) decompõem o método em 6 passos:

1. Construir a matriz de decisão normalizada $P = [p_{ij}]$, de acordo com a normalização (6), onde x_{ij} é a avaliação da i -ésima alternativa, no j -ésimo critério;

$$p_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}, \text{ onde } i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6)$$

2. Construir a matriz de decisão normalizada ponderada, considerando os pesos que devem ser fornecidos pelo decisor;

$$SIP = \begin{cases} \max(p_{ij}), \text{ se o critério } j \text{ for de benefício; ou} \\ \min(p_{ij}), \text{ se o critério } j \text{ for de custo.} \end{cases}$$

$$SIN = \begin{cases} \min(p_{ij}), \text{ se o critério } j \text{ for de benefício; ou} \\ \max(p_{ij}), \text{ se o critério } j \text{ for de custo} \end{cases}$$

Então, $SIP = (p_1^+, p_2^+, \dots, p_n^+)$ e $SIN = (p_1^-, p_2^-, \dots, p_n^-)$.

4. Calcular as medidas de separação, que indicam as distâncias de cada alternativa à SIP e SIN, respectivamente;

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_{ij} - p_j^+)^2}, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (7)$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (p_{ij} - p_j^-)^2}, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (8)$$

5. Calcular as proximidades relativas às soluções ideais;

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}, i = 1, \dots, m \quad (9)$$

6. Ordenar as alternativas, com base nas proximidades relativas, em que o maior valor indica a alternativa de maior preferência.

Hwang e Yoon (1981) destacam como limitações ao método que a sua solução depende dos pesos fornecidos pelo decisor, de sorte que a subjetividade na avaliação dos pesos pode acarretar imprecisões, e que a formulação do cálculo da proximidade entre as soluções pode ser influenciada pela

dominância de certos critérios sobre outros. O método TOPSIS é compensatório e lida com critérios de custo e de benefício, de sorte que a SIP é aquela que possui os maiores benefícios e menores custos, enquanto a SIN a que reúne os maiores custos e menores benefícios (Hamurcu e Eren 2020) e não tem restrições quanto ao número de elementos que são avaliados, abordando-os sempre da mesma forma e com o mesmo número de etapas e de cálculos (Danesh, Ryan e Abbasi 2017).

A integração dos métodos AHP e TOPSIS forma um método híbrido que possibilita o aproveitamento, pelo método TOPSIS, dos pesos obtidos pelo método AHP como nos resultados obtidos por Sen e Yang (1998), Dağdeviren, Yavuz e Kiliç (2009), Hamurcu e Eren (2020) e Maêda *et al.* (2021).

C. O método AHP-TOPSIS-2N

O método híbrido AHP-TOPSIS-2N foi desenvolvido por Souza, Gomes e Barros (2018) para analisar resultados de classificação e priorização de projetos de investimento, no contexto da tomada de decisão multicritério. Descreve-se aqui as 9 etapas do método:

1. Construção da matriz de decisão a partir da comparação paritária de cada critério relevante para o problema de decisão;
2. Aplicação do método AHP para obter os pesos que cada critério possui sobre o objetivo;
3. Avaliar a consistência da matriz a partir do valor do RC;
4. Obtenção das matrizes de decisão normalizadas $P_1 = [p_{1ij}]$ e $P_2 = [p_{2ij}]$, uma para cada técnica de normalização (10) e (11) propostas por Souza, Gomes e Barros (2018), e por isso o “2N” da designação do método híbrido, onde x_{ij} é o critério j relativo à alternativa i , elemento da matriz de decisão:

$$p_{1ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}, \text{ onde } i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (10)$$

$$p_{2ij} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}}, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (11)$$

5. Estabelecimento da matriz de decisão normalizada ponderada, a partir dos pesos obtidos pelo método AHP (passo 2);

6. Determinar as soluções SIP e SIN;
7. Calcular as medidas de separação;
8. Calcular a proximidade relativa às soluções ideais;
9. Ordenar as alternativas.

A integração dos métodos permite que as preferências do decisor sejam captadas por meio do método AHP, classificando os critérios por ordem de importância aos objetivos e, que por meio do método TOPSIS, as alternativas sejam ordenadas como mais próximas ou mais afastadas daquelas julgadas ideais de acordo com a aderência das alternativas aos critérios já avaliados pelo AHP.

Souza, Gomes e Barros (2018) apontam vantagens também da método híbrido AHP-TOPSIS-2N, entre elas a normalização em dois procedimentos diferentes que permite uma análise de sensibilidade do resultado, em que, para cada normalização é produzido uma ordenação e as ordens ocupadas por cada alternativa podem variar, gerando regras de decisão para o agrupamento das alternativas.

A implementação do método AHP-TOPSIS-2N foi realizada por meio do programa Three Decision Methods (3DM), desenvolvido por Bozza *et al.* (2020), e está disponível via *web* com uma interface amigável.

IV. METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO

A. Coleta de dados

A coleta de dados relativos aos critérios, suas pontuações e julgamentos para a comparação paritária, etapas que precedem a construção da matriz de decisão do método AHP-TOPSIS-2N, foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas, respondidas por três especialistas em PCE, integrantes da DFPC.

Essa abordagem foi adotada por duas razões principais: 1) realizar a comparação paritária dos pesos dos critérios para determinar a relevância de cada um na definição do esquema de certificação, conforme estabelecido posteriormente pelo resultado do método AHP; 2) criar a matriz de decisão para a implementação do método TOPSIS, atribuindo pontuações aos critérios em relação às alternativas, que são os esquemas de certificação. Não foram encontradas na pesquisa bibliográfica pontuações ou metodologias para obter as pontuações de cada esquema em relação aos sete critérios definidos por Chamusca *et al.* (2019), portanto, os pontos tiveram que ser atribuídos pela equipe de apoio à decisão, considerando a especificidade do produto, do processo produtivo do fabricante “F” e do mercado, aspectos que foram avaliados preliminarmente, como mostra a Tabela V. Esses aspectos orientaram a atribuição de pontuação para cada esquema na criação da matriz de decisão, bem como na construção da matriz de comparação paritária.

TABELA V.
AVALIAÇÃO DE ASPECTOS RELATIVOS AO PRODUTO, PROCESSO E MERCADO

Aspectos	Critério	Avaliação
Produto	C1	Risco médio, considerando que a arma de fogo não alimentada ou carregada, o sistema mecânico, por si só, demonstra uma probabilidade reduzida de experimentar eventos adversos. Entretanto, é importante ressaltar que, caso um evento adverso ocorra com a arma carregada, seu impacto seria significativo
Processo produtivo	C2	Grau de controle alto, considerando que a capacidade do processo é conhecida e são implementadas ferramentas de qualidade
	C3	Produção em massa, considerando que há elevado volume de produção e variedade mediana no portfólio de produtos
	C4	Tecnologia envolvida é alta, considerando emprego de processos automatizados
	C5	A produção não é sazonal
Mercado	C6	Abrangência do produto é nacional, sendo empregado em diversos usuários do território nacional. O produto também pode ser exportado para países estrangeiros.
Canal de distribuição	C7	A distribuição do produto envolve toda uma cadeia logística cujo trato com o produto pode impactar na sua conformidade

Fonte: Elaborada pelos autores, com base em Chamusca *et al.* (2019).

B. Construção da matriz de decisão

Na construção da matriz de decisão, os esquemas de certificação previstos na ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 foram avaliados quanto à sua aderência aos critérios estabelecidos por Chamusca *et al.* (2019). Os esquemas foram pontuados de acordo com uma escala de 1 a 9, baseada na

Escala Fundamental de Saaty (1977) conforme mostrado na Tabela VI.

Quanto maior for a aderência de um esquema a um critério específico, maior será a garantia de conformidade com o mínimo de intervenção governamental possível (Chamusca *et al.*, 2019). Dessa forma, menor será a pontuação atribuída, visto que certos esquemas já possuem protocolos e mecanismos intrínsecos que abrangem a avaliação do produto em um critério específico. Por outro lado, quanto menor for a aderência, maior será a necessidade de intervenção governamental e esforço de fiscalização para garantir o cumprimento do critério. Por exemplo, em relação ao critério C1, o esquema 5, o mais rigoroso, recebeu uma pontuação mais baixa, pois conta com outros mecanismos para avaliar o produto sob a perspectiva do risco, abrangendo o processo de fabricação e a distribuição no mercado. Já o esquema 1a, o menos rigoroso, recebeu uma pontuação mais alta, pois se limita à análise de um exemplar ou amostra única do produto fabricado, o que demandaria um nível mais elevado de intervenção governamental no escopo da fiscalização e do controle.

TABELA VI.
ESCALA DE PONTUAÇÃO PARA CADA CRITÉRIO.

Pontuação	Descrição
1	Esquema é muito aderente
3	Esquema é aderente
5	Esquema é pouco aderente
7	Esquema é muito pouco aderente
9	Esquema é totalmente não aderente
2,4,6,8	Valores intermediários

Fonte: Elaborada pelos autores.

Considerando a escala de pontuação para cada critério da Tabela V e as condicionantes da Tabela III, a Tabela VII ilustra a matriz de decisão com as pontuações definidas para cada esquema de certificação.

TABELA VII.
MATRIZ DE DECISÃO

Esquema	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1a	9	9	1	9	1	3	1
1b	9	8	1	9	1	3	1
2	7	7	1	7	3	5	9
3	5	6	7	4	7	7	1
4	3	3	8	3	8	8	5
5	3	3	9	2	9	9	7

Fonte: Elaborada pelos autores.

C. Obtenção dos pesos dos critérios

A partir do método AHP, que se inicia com a elaboração da matriz de comparação paritária dos critérios, como representada na Tabela VIII.

TABELA VIII.
MATRIZ DE COMPARAÇÃO PARITÁRIA DOS CRITÉRIOS

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
C1	1	1/3	1/3	1/2	9	3	1/2
C2	3	1	3	2	9	5	1/3
C3	3	1/3	1	1/3	9	3	1/3
C4	2	1/2	1/3	1	9	5	1
C5	1/9	1/9	1/9	1/9	1	1/9	1/9
C6	1/3	1/5	1/3	1/5	9	1	1/5
C7	2	3	3	1	9	5	1

Fonte: Elaborada pelos autores.

A consistência da matriz foi calculada em 9,93%, menor que 10% (Saaty e Ozdemir 2003) dessa forma os julgamentos foram considerados consistentes, como representa a Tabela IX.

TABELA IX.
RAZÃO DE CONSISTÊNCIA DA MATRIZ

Parâmetros	Resultado
Lambda máximo	7,7865
RC (Razão de Consistência)	0,0993 (9,93%)
IC (Índice de Consistência)	0,1311

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na conclusão do método AHP, foram obtidos os seguintes pesos para os 7 critérios, dispostos na Tabela X, observando que o impacto do canal de distribuição na conformidade do produto é o critério de maior relevância na seleção de um esquema de certificação para o PCE “arma de fogo”, seguido dos critérios relativos ao processo produtivo.

TABELA X.
PESOS OBTIDOS APÓS A APLICAÇÃO DO MÉTODO AHP

Crítério	Peso	
C1	Risco do produto	0,1028
C2	Grau de controle do processo produtivo	0,2282
C3	Tipo de processo produtivo	0,1251
C4	Tecnologia envolvida no processo produtivo	0,2023
C5	Sazonalidade da produção	0,0167
C6	Abrangência do produto no mercado	0,0574
C7	Impacto do canal de distribuição na conformidade do produto	0,2675

Fonte: Elaborada pelos autores.

D. Obtenção das matrizes de decisão normalizadas ponderadas

O primeiro procedimento de normalização, empregando a (10) resulta na primeira matriz de decisão normalizada, descrita na Tabela XI:

TABELA XI.
MATRIZ DE DECISÃO NORMALIZADA – PROCEDIMENTO 1.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1 ^a	0,565	0,572	0,071	0,581	0,070	0,195	0,080
1b	0,565	0,508	0,071	0,581	0,070	0,195	0,080
2	0,439	0,445	0,071	0,452	0,210	0,325	0,716
3	0,314	0,381	0,499	0,258	0,489	0,455	0,080
4	0,188	0,191	0,570	0,194	0,559	0,520	0,398
5	0,188	0,191	0,641	0,129	0,629	0,585	0,557

Fonte: Elaborada pelos autores.

O segundo procedimento de normalização, empregando a (11) resulta na segunda matriz de decisão normalizada, apresentada na Tabela XII. Esse procedimento permite que o valor da matriz normalizada possa assumir valor 0, se o valor original (x_{ij}) e o valor mínimo da coluna j ($\min p_{ij}$) forem iguais, e 1, se o maior valor da coluna j ($\max p_{ij}$) for igual ao valor original (x_{ij}).

TABELA XII.
MATRIZ NORMALIZADA – PROCEDIMENTO 2.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1a	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
1b	1,000	0,833	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000
2	0,667	0,667	0,000	0,714	0,250	0,333	1,000
3	0,333	0,500	0,75	0,286	0,750	0,667	0,000
4	0,000	0,000	0,875	0,143	0,875	0,833	0,500
5	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	1,000	0,75

Fonte: Elaborada pelos autores.

No prosseguimento deste passo do método AHP-TOPSIS-2N, constroem-se as matrizes normalizadas ponderadas a partir dos pesos obtidos pelo método AHP anterior representadas na Tabela XIII e XIV.

TABELA XIII.
MATRIZ DE DECISÃO NORMALIZADA PONDERADA –
PROCEDIMENTO 1.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1a	0,058	0,130	0,009	0,118	0,001	0,011	0,021
1b	0,058	0,116	0,009	0,118	0,001	0,011	0,021
2	0,045	0,101	0,009	0,091	0,004	0,019	0,192
3	0,032	0,087	0,062	0,052	0,008	0,026	0,021
4	0,019	0,043	0,071	0,039	0,009	0,030	0,106
5	0,019	0,043	0,080	0,026	0,011	0,034	0,149

Fonte: Elaborada pelos autores.

TABELA XIV.
MATRIZ DE DECISÃO NORMALIZADA PONDERADA –
PROCEDIMENTO 2

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
1a	0,103	0,228	0,000	0,202	0,000	0,000	0,000
1b	0,103	0,190	0,000	0,202	0,000	0,000	0,000
2	0,069	0,152	0,000	0,145	0,004	0,019	0,268
3	0,034	0,114	0,094	0,058	0,013	0,038	0,000
4	0,000	0,000	0,109	0,029	0,015	0,048	0,134
5	0,000	0,000	0,125	0,000	0,017	0,057	0,201

Fonte: Elaborada pelos autores.

E. Ordenação após as duas normalizações

A Tabela XV relaciona os esquemas de certificação ordenados após os dois procedimentos de normalização.

TABELA XV.
ORDENAÇÃO DOS ESQUEMAS DE CERTIFICAÇÃO.

Procedimento 1			Procedimento 2		
Esquema	Ordem	Pontos	Esquema	Ordem	Pontos
2	1°	0,697	2	1°	0,677
5	2°	0,517	1a	2°	0,517
4	3°	0,419	1b	3°	0,494
1a	4°	0,415	5	4°	0,426
1b	5°	0,397	4	5°	0,354
3	6°	0,287	3	6°	0,334

Fonte: Elaborada pelos autores.

Observa-se que a aplicação do método AHP-TOPSIS-2N resultou em duas ordenações para as alternativas, sendo o esquema 2 o que obteve maior pontuação após ambos os procedimentos de normalização.

F. Análise dos resultados

O impacto do canal de distribuição na conformidade do produto (C7) é o critério de maior relevância na definição do esquema de certificação para o PCE “arma de fogo”, importando em aproximadamente 26,75% do peso para se atingir o objetivo.

Na pesquisa de Chamusca *et al.* (2019), os autores propuseram uma avaliação qualitativa dos critérios. Neste estudo, no entanto, optou-se por avaliar a aderência dos esquemas de certificação a esses critérios com base em um parâmetro quantitativo numa escala de 1 a 9 definidos de acordo com a experiência e o conhecimento adquiridos na área de avaliação de PCE, bem como nos aspectos inerentes ao produto, sua fabricação e seu ambiente de mercado.

Em ambos os procedimentos de normalização, o esquema 2 obteve melhor pontuação e classificação em relação a todos os critérios estabelecidos, exceto no critério C3, tipo de processo produtivo, que obteve nota zero no segundo procedimento de normalização, o que condiz com a característica do esquema. O critério C7, de maior relevância será atendido pelo esquema 2, que prevê a avaliação periódica de amostras coletadas no mercado. Neste último critério o esquema 2 foi o que atendeu com a maior pontuação. Por outro lado, o esquema 3 foi o que obteve pior classificação nos dois procedimentos de normalização. Conclui-se que as premissas relativas aos critérios do processo produtivo, como C2 e C4, acarretaram na melhor classificação de um esquema não tão rigoroso em termos de avaliação de processo produtivo, como é o caso do esquema 2.

Ressalta-se que a segunda normalização revelou os critérios que mais aderem aos modelos, resultado que está em consonância com a análise representada na Tabela V, ao avaliar os critérios em relação ao PCE “arma de fogo”, bem como os aspectos relativos ao seu processo produtivo e de mercado, que são de conhecimento do regulador. O processo produtivo foi considerado de alto grau de controle, alta automação, alto volume e média variedade, fatores que concorrem para que o esquema 2 atenda de forma mais satisfatória, com foco na avaliação inicial do produto e subsequente avaliação das amostras coletadas no mercado.

Houve inversão nas colocações dos subconjuntos formados pelos esquemas 5 e 4, e 1a e 1b. Apesar de esses esquemas terem recebido pontuação zero no segundo procedimento de normalização, os esquemas 1a e 1b têm notas mais altas nos critérios C2 e C4, que são dois dos três critérios mais relevantes na definição do esquema. Os esquemas 4 e 5 pontuaram no C7, contudo não foi o suficiente para que mantivessem a posição obtida no primeiro procedimento, considerando o baixo desempenho nos demais critérios.

No escopo da regulação, o esquema 5 é considerado o mais rigoroso e optar pela sua implementação pode ser percebido como uma postura conservadora, contudo, isso pode acarretar o risco de impor custos adicionais para as empresas reguladas e, em última análise, para os clientes finais (Chamusca *et al.* 2019). Dessa forma, ao se considerar os múltiplos critérios, a definição do esquema 2 é a proposta de solução para o problema sociotécnico apontado por Saaty e Vargas (2006).

V. CONCLUSÕES

A implementação do método AHP-TOPSIS-2N possibilitou a definição do esquema 2 da norma ABNT NBR ISO/IEC 17067:2015 para a certificação de arma de fogo como o mais aderente ao problema de pesquisa identificado na regulamentação de avaliação de PCE.

O método fornece um meio de apoio à decisão com uma abordagem que incorpora os julgamentos e preferências de especialistas e decisores, e nesse sentido oferece uma abordagem formal que pode ser implementada para outros PCE sujeitos à regulamentação da Portaria nº 189 – EME, de 18 de agosto de 2020, visando a melhoria da prática regulatória, além de outros problemas de decisão relativos à definição de alternativas de ação.

Considerando a especificidade do problema de pesquisa e a carência de trabalhos publicados correlatos ao tema, sugere-se que a abordagem utilizada possa ser aprimorada, incorporando métodos de estruturação de problema (*Problem Structuring*

Methods – PSM) ou técnicas que captem os valores, crenças e convicções cultuados no Exército Brasileiro, como o *Value Focused Thinking* (VFT), tendo em vista a possibilidade de se identificar mais critérios que sejam também relevantes à definição do esquema de certificação de PCE, e o uso de esquemas para tratar as incertezas de julgamento, como os conjuntos numéricos *fuzzy*.

Demais aplicações do método multicritério podem abordar outras dimensões do problema, inclusive explorando a viabilidade de incorporar diferentes tipos de esquemas de certificação para produtos fabricados por um setor diversificado, onde os fabricantes apresentam características distintas em seus processos produtivos. Adicionalmente, o rigor do esquema de certificação pode ser ajustado levando em consideração fatores como o porte do fabricante e a infraestrutura disponível para fiscalização, tais como recursos disponíveis, contexto do mercado regulado e eficácia dos procedimentos (Chamusca et al., 2019).

VI. CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Bernardo Camargo da Silva: Concepção e desenho da pesquisa; Aquisição de dados; Elaboração do manuscrito.

Orivalde Soares da Silva Junior: Revisão de literatura; Revisão intelectual do manuscrito;

Antonio Eduardo Carrilho da Cunha: Análise e interpretação de dados; e

Marcos dos Santos: Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Brasil. Decreto nº 10.030, de 30 de setembro de 2019. Aprova o Regulamento de Produtos Controlados. Brasília/DF, 30 set. 2019. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/d10030.htm. Acesso em: 21 nov. 2023.
- Comando do Exército. Estado-Maior do Exército. Aprova as Normas Reguladoras dos Processos de Avaliação de Produtos Controlados pelo Exército (EB20-N-04.003), 1ª Edição, 2020. Portaria nº 189 - EME, de 18 de agosto de 2020. Brasília/DF, 21 ago. 2020. http://www.dfpc.eb.mil.br/images/port_189_e_me_eb20_n_04.003.pdf. Acesso em: 21 nov. 2023.
- Araújo, I.P., A.C.B. Reis, A.M. Mariano, e V.R. Oviedo. “Design and Application of the AHP-TOPSIS-2N to Evaluate (Linked) Open Government Data from the Electricity Datasets”, 578:199–215. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7660-5_17.
- Araujo, J.V.G.A., M.Â.L. Moreira, C.F.S. Gomes, M. dos Santos, L. de Azevedo de Oliveira, G.P. de Oliveira Capela, E.H. Kojima, e D.A. de Moura Pereira. “Multi-criteria Decision Support Method AHP-TOPSIS-2N applied in bids to improve the control of public expenses”, 221:362–69. Elsevier B.V., 2023. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.07.049>.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 17067: Avaliação da conformidade – Fundamentos para certificação de produtos e diretrizes de esquemas para certificação de produtos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.
- Belton, Valerie, e Theodor J. Stewart. *Multiple Criteria Decision Analysis*. Boston, MA: Springer US, 2002. <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1495-4>.
- Brunelli, Matteo. *Introduction to the Analytic Hierarchy Process*. SpringerBriefs in Operations Research. Cham: Springer International Publishing, 2015. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-12502-2>.
- Bouyssou, Denis. 1990. “Building Criteria: A Prerequisite for MCDA”. Em *Readings in Multiple Criteria Decision Aid*, editado por Carlos A. Bana E Costa, 58–80. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-75935-2_4.
- Bozza, Gabriel; Ruy, Milena Mayara; Santos, Marcos dos; Moreira, Miguel Ângelo Lellis; Rocha Junior, Claudio de Souza; Gomes, Carlos Francisco Simões. *Three Decision Methods (3DM) Software Web* (v.1). 2020.
- Chamusca, Roberta, Danielle Assafin, Cristiane Sampaio, e Raphael Machado. “CRITÉRIOS PARA A CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS NA REGULAMENTAÇÃO DO INMETRO”. *P2P E INOVAÇÃO* 6, nº 1 (1º de outubro de 2019): 49–69. <https://doi.org/10.21721/p2p.2019v6n1.p49-69>.
- Cheng, C.-H. “Evaluating weapon systems using ranking fuzzy numbers”. *Fuzzy Sets and Systems* 107, nº 1 (1999): 25–35. [https://doi.org/10.1016/S0165-0114\(97\)00348-5](https://doi.org/10.1016/S0165-0114(97)00348-5).
- Cheng, C.-H. “Evaluating naval tactical missile systems by fuzzy AHP based on the grade value of membership function”. *European Journal of Operational Research* 96, nº 2 (1997): 343–50. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(96\)00026-4](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00026-4).
- Danesh, Darius, Michael J. Ryan, e Alireza Abbasi. 2017. “A Systematic Comparison of Multi-Criteria Decision Making Methods for the Improvement of Project Portfolio Management in Complex Organisations”. *International Journal of Management and Decision Making* 16 (1): 1. <https://doi.org/10.1504/IJMDM.2017.10005690>.
- Dağdeviren, M., S. Yavuz, e N. Kiliç. “Weapon selection using the AHP and TOPSIS methods under fuzzy environment”. *Expert Systems with Applications* 36, nº 4 (2009): 8143–51. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.10.016>.
- Drei, S.M., B.P. da Silva, J.D.C. De Lima, C.F.S. Gomes, e L. Angulo-Meza. “An Approach of the Momentum Method for Prospective Scenarios of Brazilian Tourism Post-Covid-19”. *Journal of Futures Studies*

27, n° 4 (2023): 43–63.
[https://doi.org/10.6531/JFS.202306_27\(4\).0004](https://doi.org/10.6531/JFS.202306_27(4).0004).

- Dyer, James S. “Remarks on the Analytic Hierarchy Process”. *Management Science* 36, n° 3 (1990): 249–58.
- Esguícero, F.J., L.U.M. Rotoli, R.A.G. Battistelle, R.M. Deus, R.M. Siqueira, e B.S. Bezerra. “Application of multicriteria decision-making methods: certification mechanisms for organic produce in Brazil”. *International Journal of Environmental Studies* 76, n° 5 (2019): 843–60.
<https://doi.org/10.1080/00207233.2019.1594216>.
- Girardi, R., e M. Dos Santos. “Evaluation of Technologies to the Brazilian Army from the Application of the AHP-TOPSIS-2N Method with Patent Analysis”. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023.
<https://doi.org/10.1109/ICECCME57830.2023.10252404>.
- Hamurcu, Mustafa, e Tamer Eren. “Selection of Unmanned Aerial Vehicles by Using Multicriteria Decision-Making for Defence”. *Journal of Mathematics* 2020 (17 de junho de 2020): 1–11.
<https://doi.org/10.1155/2020/4308756>.
- Hwang, Ching-Lai, e Kwangsun Yoon. *Multiple Attribute Decision Making*. Vol. 186. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1981.
<https://doi.org/10.1007/978-3-642-48318-9>.
- Inmetro. *Dicor Alerta 34*. In: OCP - Modelo de certificação para escopo PCE. [S. l.], 9 mar. 2021.
<https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/acreditacao/comunicados/dicor-alerta/ocp-modelo-de-certificacao-para-escopo-pce>. Acesso em: 14 nov. 2023.
- Keeney, Ralph L. *Value-Focused Thinking: A Path to Creative Decisionmaking*. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1992.
- Maêda, S.M.N. do, I.P. de Araújo Costa, M.A.P. de Castro Junior, L.P. Fávero, A.P. de Araújo Costa, J.V. de Pina Correia, C.F.S. Gomes, e M. dos Santos. “Multicriteria analysis applied to aircraft selection by Brazilian Navy”. *Production* 31 (2021): 1–13.
<https://doi.org/10.1590/0103-6513.20210011>.
- Mingers, John, e John Brocklesby. 1997. “Multimethodology: Towards a Framework for Mixing Methodologies”. *Omega* 25 (5): 489–509.
[https://doi.org/10.1016/S0305-0483\(97\)00018-2](https://doi.org/10.1016/S0305-0483(97)00018-2).
- Nascimento, G.B., e Santos, M. “Performance evaluation of machine learning algorithms for network anomaly detection: an approach through the AHP-TOPSIS-2N method”, 214:164–71. Elsevier B.V., 2022.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.11.162>.
- Oliveira, A.S., C.F.S. Gomes, C.T. Clarkson, A.M. Sanseverino, M.R.S. Barcelos, I.P.A. Costa, e M. Santos. “Multiple criteria decision making and prospective scenarios model for selection of companies to be incubated”. *Algorithms* 14, n° 4 (2021). <https://doi.org/10.3390/a14040111>.
- Roy, Bernard. 1996. *Multicriteria Methodology for Decision Aiding*. Vol. 12. Nonconvex Optimization and Its Applications. Boston, MA: Springer US.
<https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2500-1>
- Souza, C.R.J. de, M.Â.L. Moreira, e Santos, M. dos. “Selection of interns for startups: An approach based on the AHP-TOPSIS-2N method and the 3DM computational platform”, 199:984–91. Elsevier B.V., 2021. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.01.124>.
- Saaty, T.L. “A scaling method for priorities in hierarchical structures”. *Journal of Mathematical Psychology* 15, n° 3 (1977): 234–81. [https://doi.org/10.1016/0022-2496\(77\)90033-5](https://doi.org/10.1016/0022-2496(77)90033-5).
- Saaty, T.L., e M.S. Ozdemir. “Why the magic number seven plus or minus two”. *Mathematical and Computer Modelling* 38, n° 3–4 (2003): 233–44.
[https://doi.org/10.1016/S0895-7177\(03\)90083-5](https://doi.org/10.1016/S0895-7177(03)90083-5).
- Saaty, Thomas L., e Luis G. Vargas. *Decision Making with the Analytic Network Process: Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks*. International Series in Operations Research & Management Science 95. New York: Springer, 2006.
- Santos, M. dos, I.P. de Araújo Costa, e C.F.S. Gomes. 2021. “Multicriteria Decision-Making In The Selection Of Warships: A New Approach To The Ahp Method”. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process* 13 (1): 147–69.
<https://doi.org/10.13033/ijahp.v13i1.833>.
- Sen, Pratyush, e Jian-Bo Yang. *Multiple Criteria Decision Support in Engineering Design*. London: Springer London, 1998. <https://doi.org/10.1007/978-1-4471-3020-8>.
- Silva, M.J.S., P.P.M. Tomaz, B.P. Diniz, D.A. De Moura Pereira, D.M. Marinho Do Monte, M. Dos Santos, C.F.S. Gomes, e D. De Oliveira Costa. “A Comparative Analysis of Multicriteria Methods AHP-TOPSIS-2N, PROMETHEE-SAPEVO-M1 and SAPEVO-M: Selection of a Truck for Transport of Live Cargo”, 214:86–92. Elsevier B.V., 2022.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.11.152>.
- Shah, Kalim U. “Regulatory Impact Assessment for Implementing Energy Efficient Lighting Standards in the Small Island Developing State of Antigua & Barbuda”. *Energy Strategy Reviews* 22 (novembro de 2018): 216–29.
<https://doi.org/10.1016/j.esr.2018.09.001>.

- Souza, L.P., C.F.S. Gomes, e A.P. De Barros. "Implementation of New Hybrid AHP-TOPSIS-2N Method in Sorting and Prioritizing of an it CAPEX Project Portfolio". *International Journal of Information Technology and Decision Making* 17, n° 4 (2018): 977–1005. <https://doi.org/10.1142/S0219622018500207>.
- Triantaphyllou, Evangelos. 2000. *Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study*. Vol. 44. Applied Optimization. Boston, MA: Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3157-6>.
- Vafaei, Nazanin, Rita A. Ribeiro, e Luis M. Camarinha-Matos. 2016. "Normalization Techniques for Multi-Criteria Decision Making: Analytical Hierarchy Process Case Study". Em *Technological Innovation for Cyber-Physical Systems*, editado por Luis M. Camarinha-Matos, António J. Falcão, Nazanin Vafaei, e Shirin Najdi, 470:261–69. *IFIP Advances in Information and Communication Technology*. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31165-4_26.
- Vaidya, Omkarprasad S., e Sushil Kumar. "Analytic Hierarchy Process: An Overview of Applications". *European Journal of Operational Research* 169, n° 1 (fevereiro de 2006): 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028>.
- Vargas, Luis G. 1990. "An Overview of the Analytic Hierarchy Process and Its Applications". *European Journal of Operational Research* 48 (1): 2–8. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(90\)90056-H](https://doi.org/10.1016/0377-2217(90)90056-H).
- Velasquez, Mark, e Patrick T Hester. 2013. "An Analysis of Multi-Criteria Decision Making Methods" 10 (2).
- Zadeh, L.A. "Fuzzy Sets". *Information and Control* 8, n° 3 (junho de 1965): 338–53. [https://doi.org/10.1016/S0019-9958\(65\)90241-X](https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X).